

Annex 6:T₃:Synthesized Common Bengali Questionnaire

APLAR-COPCORD Core Questionnaire for Identification of Risk Factors for Non Specific Low Back Pain

কপকর্ড আইডি নম্বর:

অনুগ্রহ করে নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিন এবং যেখানে প্রযোজ্য টিক (√) চিহ্ন দিন।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : সময় কাল মাসে লিখতে হবে, যেখানে প্রযোজ্য)

১. নাম:
২. বয়স: বছর
৩. লিঙ্গ: পুরুষ / মহিলা (√)
৪. ওজন কেজি
৫. উচ্চতা সেন্টিমিটার
৬. উপজাতি: হ্যাঁ/না (√)
৭. বৈবাহিক অবস্থা: বিবাহিত/ অবিবাহিত/বিধবা/ বিবাহ বিচ্ছেদ (√)
বিবাহিত হলে, সন্তান সংখ্যা.....জন।
৮. নিচে উল্লিখিত কোন অঞ্চলের বাসিন্দা: (√)
শহর অঞ্চল/উপশহর/গ্রামাঞ্চল
গ্রামাঞ্চল হলে নিচের কোনটি (√)
ক) সমতল ভূমি খ) পাহাড়ী এলাকা গ) সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা
ঘ) জলাভূমি/ বিল অঞ্চল ঙ) বনভূমি এলাকা চ) বনভূমির নিকটবর্তী এলাকা
ছ) অন্যান্য
৯. শিক্ষা পর্যায় : (√)
কোন লেখাপড়া জানি না (নিরক্ষর), শুধু সাক্ষর করতে পারি, পড়তে এবং সাক্ষর করতে পারি, (শ্রেণী : ১ , ২ , ৩ , ৪ , ৫ , ৬ , ৭ , ৮ , ৯ , ১০ , ১১ , ১২), স্নাতক, স্নাতকোত্তর
১০. মাসিক আয়ঃ (√)
ক) < ৩৫ \$ (< ২৫০০ টাকা) খ) > ৩৫-৭০ \$ (> ২৫০০-৪৯০০ টাকা) গ) > ৭০-৮০ \$ (> ৪৯০০- ৫৬০০ টাকা)
ঘ) > ৮০-১৬০ \$ (> ৫৬০০-১১,২০০ টাকা) ঙ) > ১৬০-৩০০ \$ (> ১১,২০০-২১,০০০ টাকা)
চ) > ৩০০-২০০০ \$ (> ২১,০০০-১,৪০,০০০ টাকা)
১১. গত এক বছরের মধ্যে আপনার কি ২৪ ঘণ্টার বেশী সময় ধরে কোমর ব্যথা ছিল ? হ্যাঁ/না/জানিনা
১২. এ্যাকসিডেন্ট বা দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। হ্যাঁ/না (√)
১৩. আগে কি কখনও মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন? হ্যাঁ/না (√)
১৪. খেলাধুলার সময় ব্যথা পেয়েছিলেন? হ্যাঁ/না (√)
১৫. আপনার বাবা- মার কি কোমর ব্যথা ছিল? হ্যাঁ/না (√)
১৬. গত বছর আপনার কি ২৪ ঘণ্টার বেশী সময় ধরে কোমর ব্যথা ছিল ? হ্যাঁ/ না (√)
১৭. ক) ধূমপান: হ্যাঁ / না / অতীতে করতাম (√)
খ) অন্যভাবে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার, যেমন গুল / ঝৈনি / তামাক পাতা/ সাদা পাতা/ জর্দা / মিষ্টি জর্দা ব্যবহার করেন: হ্যাঁ / না / অতীতে করতাম (√)
১৮. সত্তাহের তিন বারের বেশী মদ্যপান করেন? হ্যাঁ / না/ অতীতে করতাম (√)
১৯. আফিমের ব্যবহার, হ্যাঁ / কখনো করি নাই / অতীতে করতাম (√)
২০. বর্তমান এবং অতীত পেশা:

তারিখঃ

নিম্ন লিখিত কোমর ব্যথা রোগী সমূহকে বাদ দিনঃ
* কোমর ব্যথা যাদের বয়স ২০ বছরের নিচে অথবা ৫০ বছরের উপরে।
* বড় ধরনের আঘাতের ইতিহাস।
* ক্যান্সার, যক্ষ্মা (টিবি রোগ), এইডস রোগের ইতিহাস
* এক টানা ব্যাথা যা বিশ্রামে কমে না।
*

	পেশা	সময় কাল	কাঙ্কের ঘণ্টা দিনে/সপ্তাহে
বর্তমান			
অতীত ১)			
২)			

২১. দৈনন্দিন বা পেশাগত কাজে শারিরিক অবস্থা

	সময়কাল			
	(√)	বর্তমান (গত ৭ দিন)		অতীত (গত ১ বছর/মাস)
		দিন	দিন	মাস/বছর
ক) দীর্ঘকাল বসে থাকা (দৈনিক ≥ 2 ঘণ্টা) বসে থাকা- (যেমন: অফিসের কাজ, কেবিনের কাজ, শপিং মলের ম্যানেজারের কাজ, অর্ডারম্যানের কাজ, টিকেট বিক্রয়কারের কাজ, ড্রাইভার, কম্পিউটার অপারেটর, দলিল লেখক, টেলিফোন অপারেটর, দর্জির কাজ ইত্যাদি)।	হ্যাঁ/না	দিন	দিন	মাস/বছর
খ) হাঁটু ভেঙ্গে বসা (দৈনিক ≥ 1 ঘণ্টা) হাঁটু ভেঙ্গে বসার সময় নিচু পিড়ি, স্কলচৌকি, নিচু মোড়া ব্যবহার (যেমন: কাপড় ধোয়া, মেঝে বা উঠান মোছা, লেপা, রান্না করা, তরকারী ফুটা, সাইকেল, রিক্সা, মটর মেকানিকের কাজ, জমি নিড়ানি, কুমোরের কাজ, হুঁচির কাজ, কাঠমিস্ত্রির কাজ ইত্যাদি)	হ্যাঁ/না হ্যাঁ/না	দিন	দিন	মাস/বছর
গ) কোমর ভাঁজ করতে হয় (দৈনিক ≥ 1 ঘণ্টা) (যেমন: কৃষি কাজ (ওজন তোলা ছাড়া) জমি নিড়ানি, বাগান পরিচর্যাকারীর কাজ/মালীর কাজ, মাছ ধরার কাজ, নৌকা চালানো, ইন্ড্রি করার কাজ, মুচির কাজ, কুমোরের কাজ, কামারের কাজ, তাঁত বোনার কাজ, ইট ভাঙ্গার কাজ, কাঠমিস্ত্রির কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ, কবর খননের কাজ, ইট বানানোর কাজ, কাশা, পিতল তৈরীর কাজ ইত্যাদি)	হ্যাঁ/না	দিন	দিন	মাস/বছর
ঘ) দীর্ঘকাল একটানা / একনাগাড়ে (দৈনিক ≥ 2 ঘণ্টা) দাঁড়িয়ে থাকা (যেমন: লাইনে দাঁড়ানো, সেলস্ ম্যান, রাস্তার হকার, নাপিত, নার্স, নিরাপত্তা প্রহরী, দারোগান, বাসের হেলপার, কন্ডাক্টর, ট্রাফিক পুলিশ, শিক্ষক, অভ্যর্থনাকর্মী/ রিসেপশনিস্ট, বিমানবালা, সামরিক/আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য, স্বাস্থ্যকর্মী, ট্যানারী কাজ ইত্যাদি)	হ্যাঁ/না	দিন	দিন	মাস/বছর
ঙ) ওজন তোলা এবং বহন করা (যেমন: কুলির কাজ বা মালামাল বহনের কাজ, কৃষকের কাজ, পানি ভর্তি কলস বহনের কাজ, মাটি কাটার কাজ, ছন্ন চাষের কাজ, দিনমজুরের কাজ, ফেরীওয়ালার কাজ, চা পাতা তোলার কাজ, বনিস্রমিকের কাজ, কল-কারখানা শ্রমিকের কাজ, ইট ভাঙ্গার কাজ, সামরিক/ আধা-সামরিক বাহিনীর কাজ, বাচ্চা বহনের কাজ ইত্যাদি) ওজন তোলা দিনে কেজি	হ্যাঁ/না	<10 কেজি 10-20কেজি >20কেজি	দিন	<10 কেজি 10-20কেজি >20কেজি মাস/বছর
চ) টানা এবং/ বা ঠেলা (দৈনিক ≥ 2 ঘণ্টা) (যেমন: রিক্সা/ ভ্যান চালানো বা টানা, নৌকার গুনটানা, ঠেলাগাড়ী টানা/ঠেলা ইত্যাদি)	হ্যাঁ/না	দিন	দিন	মাস/বছর
ছ) সমস্ত শরীর কঁপা (দৈনিক ≥ 2 ঘণ্টা) (যেমন: ধান/গম/ডাল ভাঙ্গার মেশিনের কাজ, স-মিলের কাজ, পাট কল কারখানার কাজ, ইট ভাঙ্গা/পাথর ভাঙ্গা মেশিনের কাজ/ গাড়ী চালানো ইত্যাদি)	হ্যাঁ/না	দিন	দিন	মাস/বছর
জ) সিঁড়ি বেয়ে উঠা তলা 1৫ Flights (একত্রিত কয়েকটি সিঁড়ির ধাপের সমষ্টি)	দৈনিক কতবার		দৈনিক কতবার	
	হ্যাঁ/না	তলা 1/2/3/4/5/5+	হ্যাঁ/না	2/3/4/5/5-
ঝ) দৈনন্দিন আপনার শরীর যে অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকে। (যেমন: বসা, দাঁড়ানো, কোমর ভাঁজ অবস্থায়)	হ্যাঁ/না	দিন	দিন	মাস/বছর

২২. বর্তমান এবং অতীতে শারিরিক পরিশ্রমের মাত্রা

**শারিরিক পরিশ্রমের মাত্রা/ ধরন

খুব কঠোর কাজ: যা করতে খুবই শারিরিক কষ্ট হয়; খুব ঘনঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয়। যেমন: মাটি খোঁড়া, মাটি সরানো, যোগালাীর কাজ, ইট বহন করা, কুলিগিরি, মেঝে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করা (ঘর মোছা নয়), কাঠের তক্তা/ আসবাবপত্র বহন করা, ভারী কাঠের কাজ, ভারী যন্ত্রের সাহায্যে কাটা কুটার কাজ, সাইকেল চালানো, জগিং, দৌড়ানো, শরীর চর্চা, নাচ, ভারোত্তোলন, টেনিস খেলা, ব্যাডমিন্টন খেলা, বাকসেট বল খেলা, ফুটবল খেলা।

মাকড়ি কষ্টের কারণ: যা করতে মাকড়ী কষ্ট হয়; ষাভবিকের চেয়ে বেশী, ঘনঘন শ্বাস গ্রশ্বাস নিতে হয়। যেমন: হালকা ওজন (৭.৫ কেজির কম) বহন (যেমন: বাজারের ব্যাগ, ট্রিককেইস), আনন্দ ভ্রমণ বা কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য হাঁটা, পায়ে হেঁটে পাহারা দেওয়া / দায়েরান, ষাভবিক গতিতে সাইকেল চালানো, চিঠিপত্র বিলি করা, বাড়ি রক্ত করা, ট্রাক চালানো, সন্তানাদিসহ গৃহিনীর কাজ, বনান করা, রিডোজন বা কাগজ খোলানো, জলবল খেলা, গল্ব খেলা, গল্ব খেলায় হাঁটা ও ক্লাব টানা

হালকা কষ্টের কারণ: অন্যান্য কারণ যা করতে ষাভবিকের চেয়ে বেশী ঘনঘন শ্বাস গ্রশ্বাস নিতে হয় না। যেমন: অফিসের কাজ / তেরানীর কাজ, সচিবের কাজ, সন্তানদি হাড়া গৃহিনীর কাজ, ঘরের হালকা কাজ, যোগব্যায়াম, বোলিং

	সময়কাল		
	(√)	বর্তমান গত ৭ দিন	অতীত মাস/বছর
ষাভবিক পর্শ্বের মাত্রা	(√)		
খুব কষ্ট	হ্যাঁ/ না		
মাকড়ি কষ্ট	হ্যাঁ/ না		
হালকা কষ্ট	হ্যাঁ/ না		

২৩. মহিলাদের জন্য,

- ক) হরমোন পুরণের চিকিৎসা নিচ্ছেন? হ্যাঁ/না(√)
- খ) প্রথম গর্ভাবস্থা (পেটে বাচ্চা) কি ২০ বছর বয়সের আগে ছিল? হ্যাঁ/না (√)
- গ) বর্তমানে (শেষ তৃতীয় ভাগ সময়ে) গর্ভবতী? হ্যাঁ / না (√)
- ঘ) আগের গর্ভকালীন সময়ে কোমর ব্যথা ছিল : আগের গর্ভকালীন সময়ে ছিল কিন্তু প্রতিটিতে নয়/না (√)
- ঙ) অপারেশন করে বাচ্চা জন্ম দিয়েছেন? হ্যাঁ / না (√)
হ্যাঁ হলে ০/১/২/৩/.....
- পুরো অজ্ঞান করে- ১/২/৩ (√)
- নিম্ন অস্ত্র অবশ করে। ১/২/৩ (√)
- চ) কখনও জন্মনিয়ন্ত্রনের পিল / ভড়ি খেয়েছেন অথবা ইনজেকশন নিয়েছেন? হ্যাঁ (কমপক্ষে এক বছর)/ না / অতীত (এক বছর আগে) (√)

২৪. আপনার দীর্ঘ দিনের কোন রোগ আছে :-

রোগ	সময়কাল	বর্তমান চিকিৎসা

২৫. কাজ/পেশা সম্পর্কিত মনো সমাজিক প্রশ্নমালা-

- বর্তমান চাকুরী/কাজে কতটুকু সন্তুষ্ট?
 - খুব সন্তুষ্ট
 - সন্তুষ্ট
 - সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট কোনটাই না
 - অসন্তুষ্ট
 - খুব অসন্তুষ্ট
- আপনার চাকুরি/ কাজ বিরক্তিকর, এক ঘেঁয়েমির বা বারবার করতে হয়?
 - কখনও না
 - মাঝে মাঝে
 - কাজের প্রায় অর্ধেক সময়
 - সব সময় বা বেশির ভাগ সময়।
- আপনার কাজ কি খুব কষ্টের/তাড়াহুড়া করে করতে হয়?
 - কখনও না
 - মাঝে মাঝে
 - কাজের প্রায় অর্ধেক সময়
 - সব সময় বা বেশির ভাগ সময়।
- আপনার কাজ কি চাপের/দৃষ্টিস্তার?
 - কখনও না
 - মাঝে মাঝে
 - কাজের প্রায় অর্ধেক সময়
 - সব সময় বা বেশির ভাগ সময়।
- আপনি কিভাবে কাজটা করবেন, সে ব্যাপারে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন?
 - প্রায় সব সময়
 - প্রায় সময়ই
 - কখনও কখনও
 - খুব একটা না
 - কাদাচিৎ/প্রায় না বললেই চলে

৬. সহকর্মী বা কাজের সাথীদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পান তাতে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

- খুব সন্তুষ্ট
- সন্তুষ্ট
- সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট কোনটাই না
- অসন্তুষ্ট
- খুব অসন্তুষ্ট

২৬. সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশ্নমালা

সব দিক বিবেচনায় গত কয়েক সপ্তাহ আপনার স্বাস্থ্য কেমন ছিল তা জানতে চাচ্ছি। দয়া করে নীচে দেয়া প্রশ্নগুলি এবং তার চারটি সম্ভাব্য উত্তর পড়ুন। যে উত্তরটি আপনার জন্য সবদিক থেকে সঠিক, তাতে গোল চিহ্ন দিন। সব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

১। সম্প্রতি/ইদানিংকালে আপনি যে কাজগুলি করছেন তাতে কি মনোযোগ দিতে পারছেন?	আগের চেয়ে বেশি	আগের মতই	আগের চেয়ে কম	আগের চেয়ে অনেক কম
২। সম্প্রতি/ইদানিংকালে আপনার দৃষ্টিস্তায় ঘুম কমে গেছে কি?	কমে নাই	আগের মতই	আগের চেয়ে কম	আগের চেয়ে অনেক কম
৩। সম্প্রতি/ইদানিংকালে আপনি কি সব বিষয়ে ভাল ভূমিক রাখতে পারছেন এমন অনুভব করেন?	আগের চেয়ে বেশি	আগের মতই	আগের চেয়ে কম	আগের চেয়ে অনেক কম
৪। সম্প্রতি/ইদানিংকালে আপনি কি সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন এমন মনে করেন?	আগের চেয়ে বেশি	আগের মতই	আগের চেয়ে কম	আগের চেয়ে অনেক কম
৫। সম্প্রতি / ইদানিংকালে আপনি কি সব সময় মানসিক চাপে আছেন এমন অনুভব করেন?	একেবারে অনুভব করি না	আগের মতই	আগের চেয়ে বেশী অনুভব করি	আগের চেয়ে অনেক বেশী অনুভব করি
৬। সম্প্রতি / ইদানিংকালে আপনি কি আপনার ঝামেলা গুলি সমাধান করতে পারবেন না এমন অনুভব করেন?	একেবারে অনুভব করি না	আগের মতই	আগের চেয়ে বেশী অনুভব করি	আগের চেয়ে অনেক বেশী অনুভব করি
৭। সম্প্রতি/ইদানিং কালে আপনার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডগুলি করে কি আনন্দ অনুভব করেন?	আগের চেয়ে বেশি	আগের মতই	আগের চেয়ে কম	আগের চেয়ে অনেক কম
৮। সম্প্রতি / ইদানিংকালে আপনি কি আপনার সমস্যাগুলি মোকাবিলায় সক্ষম?	আগের চেয়ে বেশি	আগের মতই	আগের চেয়ে কম	আগের চেয়ে অনেক কম
৯। সম্প্রতি/ইদানিংকালে আপনি কি অসুখী বা মন খারাপ অনুভব করেন?	একেবারে অনুভব করি না	আগের মতই	আগের চেয়ে বেশী অনুভব করি	আগের চেয়ে অনেক বেশী অনুভব করি
১০। সম্প্রতি/ইদানিংকালে আপনি কি নিজের উপর আস্থা হারাচ্ছেন?	একেবারেই না	আগের মতই	আগের চেয়ে বেশী	আগের চেয়ে অনেক বেশী
১১। সম্প্রতি/ইদানিংকালে আপনি কি নিজেকে মূল্যহীন মানুষ মনে করছেন?	একেবারেই না	আগের মতই	আগের চেয়ে বেশী	আগের চেয়ে অনেক বেশী
১২। সম্প্রতি/ইদানিংকালে সব দিক বিবেচনায় নিজেকে কি মোটামুটি সুখী মানুষ মনে করেন?	আগের চেয়ে বেশি	আগের মতই	আগের চেয়ে কম	আগের চেয়ে অনেক কম